

Título: La formación de la competencia crítica historiográfica en los estudiantes de la licenciatura en Estudios Socioculturales.

Autores:

Roberto Pérez Martínez. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz
Teléfono:51492173 Email roberto.perez@reduc.edu.cu

Alodio Mena Campos Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz,
Teléfono:32263025 Email alodio.mena@reduc.edu.cu

María del Carmen Véliz Torres de Camagüey Universidad Ignacio Agramonte Loynaz Teléfono:
32-29-08-97 Email maria.veliz@reduc.edu.cu

Taller: La gestión didáctica innovadora.

Resumen:

En el trabajo se aborda la problemática acerca de la formación de una de las competencias menos fundamentadas en el proceso enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, la crítica historiográfica, lo que forma parte de una línea de investigación relacionada con las didácticas particulares. El propósito del trabajo está dirigido a: elaborar una estrategia didáctica para la formación de la competencia crítica historiográfica en los estudiantes de la Licenciatura Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Para su ejecución se emplearon entre otros como métodos y técnicas tanto empíricos como teóricos: el análisis y síntesis; el inductivo y deductivo; el análisis documental; la observación; la encuesta: la entrevista y talleres de opinión crítica y construcción colectiva. Como resultados se obtienen la caracterización de la competencia crítica historiográfica y una estrategia didáctica para su formación en los estudiantes de la Licenciatura Gestión Sociocultural para el Desarrollo . La estrategia fue valorada positivamente sobre la base de un grupo de indicadores y se han socializado e introducido parcialmente sus resultados en el proceso enseñanza aprendizaje.

Palabras claves: competencias, proceso enseñanza aprendizaje, competencia crítica historiográfica.